

**AXBOROTLASHGAN DAVRDA AXBOROTLARNI O'SMIR YOSHIDAGI
O'QUVCHILARGA TA'SIRI****Ismailov Avazbek Axadjon o'g'li****Avazbekdomla93@gmail.com****+ 998 94 564 62 52****+ 998 77 287 58 58****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860747>**

Xozirgi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatda axborot bilan ta'minlanishga munosabatni tubdan o'zgartirish zaruratini keltirib chiqardi. Shuning uchun ham zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya tizimlari hamda texnologiyalarini barcha sohalarda qo'llash va yanada rivojlantirishga g'oyat muhim e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'ruzasida ta'kidlab o'tilganidek, - "Axborot-kommunikatsiya va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi chora - tadbirlar va loyihalarni jadal amalga oshirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamizda mustaqillik yillarida axborot bilan ishlash tizimida muhim ishlar amalga oshirildi. Ya'ni bu borada olib borilgan samarali izlanishlar axborot kommunikatsiya sohasida muvaffaqiyatlar mezoniga aylandi. Bu esa ta'lim tizimida axborot tizimi bilan ishlashga imkoniyatlar eshigini yanada kengroq ochib bera oldi. O'zbekiston Respublikasi rivojlangan davlatlar darajasida harakat qilar ekan, bu borada muhim ahamiyat kasb eta oldi. Axborot bilan ishlash tizimi haqida to'xtalar ekanmiz, bunda alohida e'tiborga molik tomon, - o'quvchi yoshlarni to'g'ri yo'naltira bilishlikdir. Bu muammo bugungi kun pedagoglari zimmasiga jiddiy va e'tiborli mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda yosh avlodni yetuk kadrlar qilib tayyorlashga mas'ul bo'lgan pedagoglar oldiga qo'yilayotgan talablar nihoyatda yuqori bo'lib, ular sifat jihatidan yangi, intellektual, ma'nan barkamol va yuksak professional salohiyatli shaxslarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Bunday maqsadlarga erishish uchun, avvalo, ta'lim muassasalari faoliyatiga jiddiy e'tibor qaratish, axborot bilan ishlash tizimini samarali tashkil qilish muhim sanaladi. Axborot bilan ishlash tizimi shiddat bilan shakllanib ketayotgan bir paytda o'quvchi yoshlarni ham bunga mutonosib jalb qilish zarur. Axborotlashgan jamiyatning asosiy talabi eng avvalo, axborot tayyorlash, unga "ishlov berish", saqlash va jamiyat a'zolariga yetkazish bilan bog'liq bo'ladigan ishlarga sharoit yaratish hisoblanadi. Bu borada jamiyatning faol tashkil etuvchilaridan biri shubhasiz o'quvchilardir.

Zamonaviy ta'limda internet tarmoqlarining salbiy ta'siridan o'quvchini himoya qilishning eng oddiy usuli - internetdan butunlay voz kechish endi mumkin emas! Internet ko'plab mamlakatlarda zamonaviy ta'lim tizimining bir qismiga aylangan, internet yordamida o'quvchi kerakli ma'lumotlarni, boshqa joydan topish qiyin bo'lgan hujjatlarni, turli xil video va fotomateriallarni va hokazolarni tezda olish imkoniyatiga ega. Masalan, o'quvchilar dars jadvalini, uy vazifalarini ko'rishlari, o'qituvchi va sinfdoshlari bilan muloqot qilishlari mumkin. Internetdan foydalanib, o'quvchi quyidagi ijobiy imkoniyatlarga ega bo'ladi: turli elektron kutubxonalariga kirish, ma'lumotnomalar (geografik, maxsus, manzil va boshqalar), lug'atlar; xabarlar, hujjatlar, matnlar, audio, foto va video materiallar yuborish va qabul qilish, so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish; ko'pgina fanlarni masofadan turib o'rganish; o'quv viktorinalarida, olimpiadalarda, tanlovlarda, televizion tadbirlarda, ilmiy konferensiyalarda qatnashish; elektron pochtdan foydalanish; kompyuterga kerakli ma'lumotlarni, o'quv dasturlarini va hokazolarni yuklab olish. Internetning axborot ta'lim muhiti talabani o'z bilimini kengaytirish va chuqurlashtirishga, ta'lim muammolarini hal qilishda mustaqil va ijodiy mehnat qilishga undaydi. O'quvchi o'zini dunyo

fuqarosi sifatida his qilishi, boshqa shahar va mamlakatlardagi tengdoshlari, qiziqarli odamlar bilan muloqot qila olishi muhimdir. O'qituvchilarning internet resurslari bilan doimiy ishlashi o'quvchi va talabning tadqiqotchi sifatida faol ishtirokini talab qiladi. Biroq, internet bolalar "cheksiz" kibernomda duch kelishi mumkin bo'lgan ko'plab tahdidlarga to'la, shuning uchun o'qituvchilar va ota-onalar o'quvchi kirish huquqiga ega bo'lgan ma'lumotlarni nazorat qilishlari kerak. Maktab o'quvchilari uchun internetning psixologik tomondan o'quvchilarning ta'lim salohiyatini ro'yobga chiqarishdagi roli katta bo'lishiga qaramay, internet tahdidlari deb ataladigan bir qator salbiy jihatlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. O'quvchi bilim va hayot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni nafaqat tengdoshlari, qarindoshlari bilan muloqot qilish tajribasidan, balki ommaviy axborot vositalaridan (kitoblar, radio, televidenie, internet va boshqalar) ham oladi. Zamonaviy jamiyat rivojlanishining beqarorligi, madaniy inqirozlar, ommaviy axborot vositalarida talonchilik, qotilliklar, zo'rlashlar, jinoiy o'za ro to'qnashuvlar ta'lim oluvchilar auditoriyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Televideniya endi bolalarni tarbiyalamaydi, axloqiy va estetik ongni shakllantirmaydi. Haqiqiy hayotda muloqot etishmasligini boshdan kechirayotgan o'quvchi ongsiz ravishda internetdagi muloqot tajribasini kundalik hayotdagi muloqotga o'tkazadi. Minimal hayotiy tajribaga ega bo'lgan bolalar global internet tarmog'idagi tahdidlarni ko'rmaydilar. Hamma ota-onalar ham farzandlariga yordam bera olmaydi, ko'pchilik kompyuter o'yinlari, maktab o'quvchilari uchun mo'ljallanmagan internet saytlarini yaxshi bilishmaydi [2]. Internetdagi ta'lim muhitiga asosiy tahdidlar: jinoyat, dezinformatsiya, kibr jinoyatlari, spam; ruxsatsiz kirish, ma'lumotni o'g'irlash; o'g'irlik, shantaj, qo'rqitish, odamlarni manipulyatsiya qilish va hokazo. Maktablarda mobil telefondan internetga kirish mumkin, maktab o'quvchilari orasida porno saytlarga ishtiyoqi baland. Tarmoq filtrlari yo'qligi maktab o'quvchilari ma'naviy va axloqiy tarbiyasiga bevosita salbiy ta'sir etish kuchiga egaligi eng kata muammo hisoblanadi. Internetdagi virtual aloqa o'quvchi kim bilan muloqot qilayotgani haqida aniq tasavvurga ega emas, shuningdek, bu holatning uzoq vaqt davomiyligi natijasida shaxslararo aloqaning yo'qligi o'smirning og'zaki nutqi, imo-ishoralari, yuz ifodalari, pantomimikasining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Aloqalar doirasi katta bo'lganligi sababli, o'smir kommunikativ dialogni to'liq o'tkaza olmaydi: "kontaktlar" paydo bo'ladi, lekin do'stlar qo'shilmaydi. Bu hol o'quvchi fiziologiyasida ham o'z aksini topadi, axborot texnologiyalaridan uzoq muddat foydalanish umurtqa o'sishini, immun tizimini, tomirlarning ishini, holatini va qo'llarning bo'g'imlarini yomonlashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab zararli havolalar va tasdiqlanmagan ilovalar mavjud, shuning uchun o'quvchi kiberbulling (o'smirlar virtual terrori) qurboniga aylanishi mumkin. Internetdagi barcha ma'lumotlarni nazorat qila olmaslik, bolalar qaysi saytlarga kirishini, unga nima qilishni maslahat berishlarini (giyohvand moddalar, portlovchi moddalar) oldindan aytib bera olmaslik maktab jamoasini profilaktika choralari ko'rishga majbur qilmoqda. Internetga kirish imkoninng borligi va undan uzoq vaqt foydalanish o'smirlarda depressiv va agressiv holatlarni keltirib chiqaradi. Tanishlar va do'stlarning go'zal hayotiga qarab, o'smirlar o'zlarini ular bilan taqqoslaydilar va ularning tanishlari yaxshilanib borayotganini ko'radilar: fotosuratlar, zamonaviy gadjetlar, avtomobillar va shunga o'xshash moddiy predmetlar. Shu bilan birga onlayn o'yinlarda, qimor o'yinlarida faol ishtirok etish va virtual dunyoga qaramlikka, ruhiy buzulikka va natijada ruhiy tushkunlik va jismoniy charchashga va hatto jinoyat sodir etishga olib keladi.

Zamonaviy maktabda psixologik-pedagogik yordamning asosiy maqsadi internetning barcha ijobiy funksiyalarini saqlab qolgan holda, o'quvchining paydo bo'lgan shaxsini zararli axborot ta'siridan himoya qilishdir. Aytish joizki, jamiyatda axborot xavfsizligi muammosi

internetdan ham qadimiy. Ma'lumki, ba'zi olimlar XXasrning boshlarida jamiyatning axborot va psixologik xavfsizligi haqida gapira boshladilar, ular bosma ommaviy axborot vositalaridan (gazetalar, jurnallar) tahdidlar haqida gapirdilar, keyinchalik ular televideniya orqali kelayotgan ma'lumotlarga nisbatan xavfsizlik haqida gapira boshladilar. Aynan shuning uchun ham zamonaviy psixologiya u yoki bu kanal orqali kelayotgan ma'lumotlarning xavfini baholash va undan himoyalanih imkonini beruvchi kuchli vositalar to'plamini ishlab chiqishga majbur bo'lmoqda. Biroq, kiruvchi ma'lumotni insonning kognitiv qayta ishlash imkoniyatlarining chegaralari mavjud, qanchalik ko'p ma'lumot kirsam, uni tushunish shunchalik qiyin bo'ladi va ishlarning haqiqiy holatini ko'rsatadigan ma'lumotni manipulyatsiyadan ajratish qiyin kechadi. Bolalar uchun axborot muhitining qoniqarli darajadagi xavfsizligi ta'minlanishini quyidagicha izohlash o'rinli: - bolaning hissiy qulayligi: bolaning yoshi ehtiyojlarini hisobga olgan holda aks ettiradigan hamda uni shaxsiy rivojlanish uchun imkoniyat yaratadigan axborot muhiti bola uchun qulay bo'lishi; - bolaning axborot ehtiyojlarini qondirish: axborot ehtiyojlari-muayyan masala bo'yicha axborotga shaxsning sub'ektiv ehtiyoji, mavzuning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan masalalar va uning bilimiga tayyorligi bilan ifodalanishi; O'quvchi kognitiv qobiliyatlar asosida tashkil qilinadigan o'z-o'zini axborot va psixologik xavfsizlik bilan qay darajada ta'minlay oladi. Zero, zamonaviy tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, "individual ong sohasida axborot va psixologik xavfsizlikni ta'minlashning asosiy ob'ekti - bu insonning atrofdagi voqelikni, uning tashqi dunyodagi o'rnini adekvat idrok etish, o'z hayotiga mos ravishda ma'lum e'tiqodlarni shakllantirish qobiliyatidir". Axborot va psixologik xavfsizlik nuqtai nazaridan tavsiyalarni kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qilishda o'quvchilarni salbiy ma'lumotlardan, shu jumladan texnik jihatdan to'liq himoya qilish mumkin emas.

References:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: O'zbekiston, 2009.
3. Abduquddusov O.A. Integrativ yondoshuv – chuqur bilim, yaxshi fazilatlarni shakllantirish omili // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2000. – № 3. – B. 121-123..
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsan javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.